

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567926>
УДК 678.065(075.4) (0.034)

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТЕКТОРА

И.С. Капустин,

студент 4 курса, напр. «Автоматизация технологических процессов и
производств»,
ВолгГТУ

А.А. Силаев,

научный руководитель,
ст.преп.,
ВолгГТУ,
г. Волжский

Аннотация: В статье освещаются полученные результаты реализации разработки системы управления технологическим процессом производства протектора. Протектором называется наружная часть шины, которая служит для обеспечения отличного сцепления с дорожным покрытием. Протекторы отличаются между собой рисунками, составами резиновой смеси, наличием шипов и рядом особенностей, которыми производитель наделил скат [1]. В настоящее время отмечается увеличение спроса на шины для автомобилей, так как это основная составляющая автомобилестроения, что соответственно приводит к увеличению производства протекторов. В свою очередь, увеличение производства протекторов дает повышенную нагрузку на все агрегаты и основные узлы, в том числе и средства автоматики и обуславливает необходимость модернизации линии их производства с учетом обеспечения оптимальных режимов совместной работы устройств, распределения нагрузок между отдельными агрегатами или рабочими цепочками с учетом имеющихся ресурсов сырья, энергии и других показателей, повышение точности процессов и избежание ошибок в технологическом процессе минимизируя человеческий фактор.

Ключевые слова: производство протектора, контролируемые параметры, имитационное моделирование, автоматизация, автоматическая система управления технологическим процессом, безопасность

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PROJECTOR PRODUCTION

I.S. Kapustin,

4th year student, ex. "Automation of technological processes and production",
VolgSTU

A.A. Silaev,

Scientific director,

Senior Lecturer,

VolgSTU,

Volzhsky

Annotation: The article highlights the results of the implementation of the development of a control system for the technological process of tread production. The tread is the outer part of the tire, which is used to provide excellent traction on the road surface. The treads differ among themselves by patterns, the composition of the rubber compound, the presence of spikes and a number of features that the manufacturer has endowed with the ramp. Currently, there is an increase in the demand for tires for cars, since this is the main component of the automotive industry, which, accordingly, leads to an increase in the production of protokors. In turn, an increase in the production of protokors gives an increased load on all units and main units, including automation equipment, and necessitates modernization of their production line, taking into account the provision of optimal modes of joint operation of devices, distribution of loads between individual units or working chains, taking into account available resources raw materials, energy and other indicators, increasing the accuracy of processes and avoiding errors in the technological process, minimizing the human factor.

Keywords: projector production, controlled parameters, simulation, automation, automatic process control system, safety

Шинных заводов, где работают как люди, так и роботы в мире много, но технологические процессы изготовления протекторов у всех идентичны. Отличает продукцию друг от друга рисунок протектора и главное – состав резины, который зависит от входных, выходных и режимных параметров. Входные параметры дают представление о материальных и энергетических потоках на входе в технологический аппарат. Изменение этих параметров приводит к изменению режимных параметров, которые характеризуют условия протекания процесса. Значение режимных параметров непосредственно влияет на выходные параметры [1,2].

Таким образом, все эти параметры связаны между собой и обеспечение безопасности технологического процесса и качества конечного изделия требует учета внешних управляющих воздействий на процесс, а так же выбора параметров, участвующих в управлении, то есть тех, которые контролируют, регулируют, анализируют. Опираясь, источники научной, периодической печати, патенты и интернет-публикации, отражающие научный и прикладной опыт таких специалистов как: М.А. Трушников [3], Е.Ю. Силаева, М.В.Гнатyshko [4], С.А. Миронов с соавторами [5], Marc Duvernier [6] и других авторов с целью улучшения показателей качества, предлагается обновление устаревших средств автоматизации и осуществление управления технологическим процессом производства протектора при помощи регулирующего и управляющего устройства SIMATIC S7-400, который является проектно компонуемым программируемым контроллером, предназначен для решения задач автоматизации низкого и среднего уровня сложности.

В рамках данного решения к обновлению предлагаются следующие технические средства (табл. 1).

Таблица 1 – Технические средства модернизации системы управления технологическим процессом производства протектора

Тип	Марка	Название
Промышленный логический контроллер (ПЛК)	SIMATIC	S7-400
Модули ввода аналоговых сигналов напряжения	ОВЕН	МВ110-8А
Модули вывода аналоговых сигналов напряжения	ОВЕН	МУ110 – 8И
Модули ввода-вывода дискретных сигналов напряжения	ОВЕН	МК110 – 8ДН
Панель оператора	ОВЕН	СПК110
Тензометрический датчик для измерения веса	Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH	Z6
Поплавковые датчики уровня	ОВЕН	ПДУ 3.3 3000
Датчик измерения температуры	ОВЕН	ДТС035 100М А2

Тип	Марка	Название
Датчик измерения давления	ОВЕН	ПД200-ДИ2,0-155-0,1-2-Н
Оптический датчик	Balluff	BOS 18
Лазерный датчик	РИФТЭК	РФ603
Преобразователь частоты	ОВЕН	ПЧВ203 – 5К5-В
Устройства сигнализации	ОВЕН	МТ22-А34
Исполнительные механизмы	Sauter	AVM234S F132-6

Для оперативного управления технологическим процессом предлагается панель оператора со встроенным веб-браузером ОВЕН СПК 110 с Ethernet являются. Данный СПК является развитием линейки СПК110 и отличается улучшенными техническими характеристиками, расширенным набором интерфейсов и обновленным программным обеспечением, что позволяет его использовать их решения широкого спектра задач автоматизации в различных отраслях промышленности. Внешний вид ОВЕН СПК 110 представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид сенсорной панели оператора ОВЕН СПК 110 [7]

Для контроля и регулирования непрерывных контролируемых технологических процессов, представленных сигналами тока и напряжения постоянного тока предлагаются к использованию модули ввода/вывода аналоговых (МВ110-8А/ МУ110-8И) и дискретных сигналов напряжения (МК110-8ДН) [8].

Основной целью любой системы управления является обеспечение оптимального режима функционирования объекта управления, которое

оценивается одним или несколькими критериями управления, что требует в рамках анализа регулируемых и контролируемых параметров при модернизации системы управления технологическим процессом учета внешних возмущений, которые проникают извне при изменении входных и некоторых выходных параметров, а также параметров окружающей среды.

К таким параметрам в рамках реализации технологического процесса производства протектора относятся:

- температура в зонах обогрева червячных машин;
- скорость транспортеров линии;
- давление масла в редукторах червячных машин;
- недопустимое состояние уровня воды в емкости ванны охлаждения.

Учитывая количество транспортеров линии и количество контуров регулирования температуры необходимо определить обобщенный показатель, который характеризовал бы проведение процесса в целом. Таким показателем является вес погонного метра протекторной ленты и вес конечной (разрезанной) заготовки протектора. Вес погонного метра характеризует так же линейную однородность протекторной ленты, которая в значительной мере влияет на окончательную длину после вылеживания раскроенных заготовок протектора.

Давление масла в редукторах червячных машин контролируется как необходимое условие нормальной эксплуатации червячных машин, вызванное необходимостью смазки опорного подшипника. Уровень воды контролируется как одно из необходимых условий проведения технологического процесса, необходимое для охлаждения протекторной ленты перед резом её на конечные заготовки.

Для проверки оптимального режима функционирования усовершенствованной системы управления технологическим процессом производства протектора, применяя метод эксперимента и имитационного моделирования с использованием программного средства SimLnTech был смоделирован на вход объекта управления возмущающее воздействие – ступенчатое увеличение подачи греющей воды. Реакция объекта на это возмущение, кривая разгона, регистрируется в координатах: выходная величина – температура, преобразованная в относительные координаты, изменяющиеся в диапазоне от 0 до 100%, и время. Изменение выходной величины регистрируется до тех пор, пока объект управления не примет новое установившееся значение.

Анализируя данные в представленной структурной схеме реализации передаточной функции, следует отметить, что наблюдается переходный процесс с затухающими колебаниями, норма которых в системе считается удовлетворительной, если Ψ лежит в пределах от 0,75 до 0,95 (рис. 2).

Рисунок 2 – Графическая реализация передаточной функции [разработано автором]

Полученный переходной процесс с ПИ-регулятором можно считать оптимальным, так как перерегулирование не превышает 30% , число колебаний не больше трех, а степень затухания колебаний в системе лежит в пределах от 0,75 до 0,95, что позволит говорить о том, что коэффициенты управляющего устройства подобраны таким образом, чтобы переходный процесс соответствовал качественной работе системы.

Обобщая представленные материалы, следует подчеркнуть, что автоматизация технологических процессов, представляя собой применение в производстве технических средств, методов и систем управления, освобождающих человека от непосредственного участия в производственных процессах, является одним из ключевых звеньев в общей системе функционирования и развития любого современного предприятия.

Имитационное моделирование объекта исследования предлагаемой к реализации системы управления технологическим процессом производства, свидетельствующие о том, что коэффициенты управляющего устройства подобраны таким образом, чтобы переходный процесс по важнейшим параметрам эффективности соответствует качественной работе системы, что позволяет говорить о применении предлагаемых к обновлению современных средств автоматизации позволят повысить точность отслеживаемых и передаваемых технологических параметров, что обеспечит рост качества конечного продукта, так как исключит фактор человеческой ошибки.

Список литературы

[1] Протекторы шин. [Электронный ресурс]. – URL: <https://kolesospec.ru/baza/protectors-shin.html>. (дата обращения 31.01.2021).

[2] Технология производства шин понятным языком. [Электронный ресурс]. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/shinservice/kuda-my-katimsia-shinnoe-proizvodstvo-iznutri-5a6eee0a3c50f7f6447b394f>. (дата обращения 31.01.2021).

[3] Трушников М.А. Основы автоматизации типовых технологических процессов в химической промышленности и в машиностроении: учеб. пособие. / М.А. Трушников. – ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 2012. 107с.

[4] Силаева Е.Ю. Разработка автоматизированной системы управления технологическим процессом производства протектора [Текст]. / Е.Ю. Силаева, М.В. Гнатышко. // Наукосфера. – 2020. № 6. 146-151 с.

[5] Способ изготовления ленточного протектора с заданным рисунком беговой поверхности [Текст]. / С.А. Миронов, Р.С. Ильясов, А.А. Нелюбин, З.Ф. Шарафеев. // Патент на изобретение RU 2208516 C1. – 20.07.2003.

[6] Marc Duvernier, Vincent Abad, Frédéric Perrin, Emmanuel Custodero Method for the production of a tyre tread [Текст] // Патент на изобретение RU 2790906A1, 03.05.2017

[7] ОВЕН СПК110. ПО, примеры и инструкции. [Электронный ресурс]. – URL: <https://owen.ru/product/spk110/software>. (дата обращения 31.01.2021).

[8] Каталог продукции «ОВЕН». Контрольноизмерительные приборы «ОВЕН». [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.owen.ru/catalog>. (дата обращения 02.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Tire protectors. [Electronic resource]. – URL: <https://kolesospec.ru/baza/protektory-shin.html>. (date of treatment 01/31/2021).

[2] Tire production technology in clear language. [Electronic resource]. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/shinservice/kuda-my-katimsia-shinnoe-proizvodstvo-iznutri-5a6eee0a3c50f7f6447b394f>. (date of treatment 01/31/2021).

[3] Trushnikov M.A. Fundamentals of automation of typical technological processes in the chemical industry and in mechanical engineering: textbook. allowance. / M.A. Trushnikov. / VolgSTU, Volgograd: VolgSTU, 2012. 107p.

[4] Silaeva E.Yu. Development of an automated control system for the technological process of tread production [Text]. / E.Yu. Silaeva, M.V. Gnatyshko // Naukosphere. – 2020. No. 6. 146-151 P.

[5] A method of manufacturing a tape protector with a given pattern of the running surface [Text]. / S.A. Mironov, R.S. Ilyasov, A.A. Nelyubin, Z.F. Sharafiev. // Invention patent RU 2208516 C1. – 20.07.2003.

[6] Marc Duvernier, Vincent Abad, Frédéric Perrin, Emmanuel Custodero Method for the production of a tire tread [Text]. // Invention patent RU 2790906A1. – 03.05.2017.

[7] ARIES SPK110. Software, examples and instructions. [Electronic resource]. – URL: <https://owen.ru/product/spk110/software>. (date of treatment 01/31/2021).

[8] Product catalog "OWEN". Measuring devices "OWEN". [Electronic resource]. – URL: <https://www.owen.ru/catalog>. (date of treatment 02.02.2021).

© И.С. Капустин, 2021

Поступила в редакцию 30.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Капустин И.С. Система автоматического управления технологическим процессом производства протектора // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 36-43. URL: <https://ip-journal.ru/>